

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ДВУМЯ ТОЧКАМИ ПОВОРОТА

Турсунов Дилмурат Абдиллажанович, Бекмурза уулу Ыбадылла, Шакиров
Кылычбек Курбанбекович

Ошский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894613>

Аннотация. Статья посвящена построению полного разложения решения сингулярно возмущенной двухточечной краевой задачи с двумя особыми точками на границах рассматриваемого отрезка. Решение ищется в виде суммы трех функций, которые представимы асимптотическими рядами. На прямую невозможно построить равномерное асимптотическое разложение, поэтому вводится вспомогательная функция, с помощью которой удается построить асимптотику на всем отрезке включая особые точки.

Ключевые слова: обыкновенное дифференциальное уравнение, сингулярное возмущение, пограничный слой, особая точка, точка поворота.

Abstract: The article is devoted to the construction of a complete expansion of the solution to a singularly perturbed two-point boundary value problem with two singular points on the boundaries of the segment under consideration. The solution is sought in the form of a sum of three functions that can be represented by asymptotic series. It is impossible to construct a uniform asymptotic expansion on a straight line, so an auxiliary function is introduced, with the help of which it is possible to construct an asymptotic expansion on the entire segment, including singular points.

Keywords: ordinary differential equation, singularly perturbed, boundary layer, singular point, turning point.

Постановка задачи. Исследуем двухточечную сингулярно возмущенную краевую задачу

$$\varepsilon y''(x) + x(1-x)y'(x) - 2y(x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (1)$$

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 0, \quad (2)$$

где ε – малый параметр, $f \in C^\infty[0,1]$.

Особенность исследуемой задачи заключается в том, что сингулярно возмущенное уравнение (1) при $\varepsilon \rightarrow 0$ имеет две точки поворота, при $x=0$ и $x=1$. Ранее исследованы подобные задачи с одной точкой поворота [1]-[9].

Требуется получить асимптотику решения задачи (1)-(2) на всем отрезке включая особые точки, при стремлении малого параметра к нулю.

Решение задачи. Рассмотрим соответствующее невозмущенное дифференциальное уравнение первого порядка:

$$x(1-x)y'_0(x) - 2y_0(x) = f(x). \quad (3)$$

Интегрируя дифференциальное уравнение первого порядка (3) имеем:

$$y_0(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)^2 \left(y_0(x_0) \left(\frac{1-x_0}{x_0} \right)^2 + \int_{x_0}^x \frac{f(s)(1-s)}{s^3} ds \right).$$

Нетрудно заметить, что полученная функция имеет две особые точки $x=0$ и $x=1$. То, что и следовало ожидать.

И здесь мы выберем точку x_0 так чтобы одна из этих особых точек была устранимой особой точкой.

Пусть $x_0=1$, тогда имеем:

$$y_0(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)^2 \int_1^x \frac{f(s)(1-s)}{s^3} ds.$$

Отметим, что $y_0, y'_0 \in C[0,1]$, но $y''_0 \notin C[0,1]$ т.е. точка $x=0$ остается особой точкой.

Асимптотическое решение краевой задачи (1)-(2) ищем в виде суммы трех рядов:

$$y(x) = u(x) + v(\tau) + w(\eta) \quad (4)$$

где

$$u(x) = u_0(x) + \varepsilon u_1(x) + \varepsilon^2 u_2(x) + \dots \quad (5)$$

$$v(\tau) = v_0(\tau) + \mu v_1(\tau) + \mu^2 v_2(\tau) + \dots \quad (6)$$

$$w(\eta) = w_0(\eta) + \lambda w_1(\eta) + \lambda^2 w_2(\eta) + \dots \quad (7)$$

$$x = \mu\tau, \quad \mu = \sqrt{\varepsilon}, \quad 1-x = \mu\eta.$$

Подставляя соотношение (3) в уравнение (1) получаем:

$$\varepsilon u''(x) + x(1-x)u'(x) - 2u(x) = f(x) - h(x), \quad (8)$$

$$v''(\tau) + \tau v'(\tau) - 2v(\tau) - \mu\tau^2 v'(\tau) = h(\tau), \quad (9)$$

$$w''(\eta) - \eta w'(\eta) - 2w(\eta) + \mu\eta^2 w'(\eta) = 0, \quad (10)$$

где

$$h(x) = h_0(x) + \varepsilon h_1(x) + \varepsilon^2 h_2(x) + \dots, \quad (11)$$

$h_k(x)$ – пока неизвестные функций [2]-[10].

Подставляя (4) в (7) и по идее метода малого параметра имеем:

$$x(1-x)u'_0(x) - 2u_0(x) = f(x) - h_0(x), \quad (11)$$

$$x(1-x)u'_k(x) - 2u_k(x) = -u''_{k-1}(x) - h_k(x), \quad k \in N \quad (12)$$

Уравнений (11) и (12) будем интегрировать так чтобы точка $x=1$ была устранимой:

$$y_0(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)^2 \int_1^x \frac{(f(s) - h_0(s))(1-s)}{s^3} ds,$$

как и в предыдущих работах [2]-[10], неизвестную функцию $h_0(x)$ выберем так чтобы $u_0 \in C^\infty[0,1]$.

Аналогично определяются все $h_k(x)$, $k=1,2,\dots$ так чтобы $u_k \in C^\infty[0,1]$, $k \in N$.

Здесь мы определили все члены рядов (4) и (10).

Перейдем теперь к рассмотрению уравнения (9). Учитывая соотношения (6) и (11) имеем:

$$v''_0(\tau) + \tau v'_0(\tau) - 2v_0(\tau) = h_0(\mu\tau),$$

$$v''_{2k-1}(\tau) + \tau v'_{2k-1}(\tau) - 2v_{2k-1}(\tau) = \tau v'_{2k-2}(\tau),$$

$$v''_{2k}(\tau) + \tau v'_{2k}(\tau) - 2v_{2k}(\tau) = h_k(\mu\tau) + \tau v'_{2k-1}(\tau).$$

Из краевых условий (2) и свойств пограничных функций следует, что:

$$v_{2k}(0) = -u_k(0), \quad v_{2k+1}(0) = 0, \quad v_k(\tau) = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$\tau \rightarrow \infty$

Как нам известно, соответствующее однородное уравнение $z''(t) + tz'(t) - 2z(t) = 0$ имеет два независимых решения:

$$z_1(t) = t^2 + 1, \quad z_2(t) = (1+t^2) \int_{\infty}^t e^{-\frac{s^2}{2}} (1+s^2)^{-2} ds,$$

удовлетворяющих начальным условиям

$$z_1(0) = 1, \quad z_1'(0) = 0; \quad z_2(0) = A_0, \quad z_2'(0) = 1,$$

где $A_0 = \int_{\infty}^0 e^{-\frac{s^2}{2}} (1+s^2)^{-2} ds$.

Интегрированием по частям получим, что

$$z_2(t) = (1+t^2) e^{-\frac{t^2}{2}} [t^{-1}(1+t^2)^{-2} + t^{-1}(t^{-1}(1+t^2)^{-2})' + t^{-1}(t^{-1}(t^{-1}(1+t^2)^{-2})')' + \dots], \quad t \rightarrow \infty$$

или

$$z_2(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} t^{-3} [1 + \alpha_1 t^{-2} + \alpha_2 t^{-4} + \dots], \quad t \rightarrow \infty$$

где $\alpha_1 = -6$, $\alpha_2 = 45$, и т.д.

Поэтому решение задачи

$$v''_0(\tau) + \tau v'_0(\tau) - 2v_0(\tau) = h_0(\mu\tau), \quad \tau \in [0, \infty), \quad v_0(0) = -u_0(0), \quad v_0(\tau) = 0$$

$\tau \rightarrow \infty$

существует и единственно.

Аналогично определяются остальные члены ряда (6).

Перейдем к определению членов последнего ряда (7). Подставляя ряд (7) в уравнению (10) имеем:

$$w''_0(\eta) - \eta w'_0(\eta) - 2w_0(\eta) = 0, \quad \eta \in [0, \infty),$$

$$w''_k(\eta) - \eta w'_k(\eta) - 2w_k(\eta) = -\eta^2 w'_{k-1}(\eta), \quad \eta \in [0, \infty), \quad k \in N. \quad (13)$$

Аналогично, из краевых условий (2) и свойств пограничных функций следует, что:

$$w_{2k}(0) = -u_k(1), \quad w_{2k+1}(0) = 0, \quad w_k(\eta) = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$\eta \rightarrow \infty$

Однородное уравнение $w''_0(\eta) - \eta w'_0(\eta) - 2w_0(\eta) = 0$ имеет независимые решения

$$w_{0,1}(\eta) = \eta e^{\eta^2/2}, \quad w_{0,2}(\eta) = \eta e^{\eta^2/2} \int_{\infty}^{\eta} e^{-s^2/2} \frac{ds}{s^2}.$$

Поэтому решение задачи

$$w''_0(\eta) - \eta w'_0(\eta) - 2w_0(\eta) = 0, \quad \eta \in [0, \infty),$$

$$w_0(0) = -u_0(1), \quad w_0(\eta) = 0,$$

$\eta \rightarrow \infty$

существует, единственно и представимо в виде:

$$w_0(\eta) = -u_0(1) + \eta e^{\eta^2/2} \int_{\infty}^{\eta} e^{-s^2/2} ds.$$

Неоднородное уравнение

$$z''(\eta) - \eta z'(\eta) - 2z(\eta) = f(\eta), \quad \eta \in [0, \infty),$$

с краевыми условиями $z(0) = A$, $\lim_{\eta \rightarrow \infty} z(\eta) = 0$ тоже имеет единственное решение.

Таким образом нами определены все члены рядов (5), (6) и (7). Тем самым все слагаемые функций в (4).

Нами доказана теорема

Теорема. Для решения сингулярно возмущенной краевой задачи (1)-(2) на отрезке $x \in [0,1]$ при стремлении малого параметра к нулю справедливо разложение

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k u_k(x) + \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^{k/2} (v_k(\tau) + w_k(\eta)), \varepsilon \rightarrow 0..$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Tursunov D.A. Bekmurza uulu Ybadylla Asymptotic solution of the Robin problem with a regularly singular point // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021, Vol. 42, No. 3, pp. 613–620.
2. D.A.Tursunov, K.G.Kozhobekov Asymptotics of solutions of boundary value problems for the equation $\varepsilon y'' + xp(x)y' - q(x)y = f$ // Eurasian mathematical journal – 2021 Vol. 13, No. 3, pp. 82–91.
3. Бекмурза уулу Ыбадылла, Турсунов Д.А. Асимптотики решения возмущенной задачи с регулярной особой точкой // Вестник ОшГУ. – 2022. – Т. 1. – № 1. – С. 159-166.
4. Kozhobekov K.G. Asymptotics of the Solution to the Boundary-value Problems when Limited Equation Has Singular Point // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2020, Vol. 41, No. 1, pp. 96–101.
5. Kozhobekov K.G., Erkebaev U.Z., Tursunov D.A. Asymptotics of the solution to the boundary-value problems when limited equation has singular point // Lobachevskii Journal of Mathematics. 2020. Т. 41. № 1. С. 96-101.
6. Tursunov D.A. Asymptotics of the cauchy problem solution in the case of instability of a stationary point in the plane of "rapid motions" // Tomsk State University Journal of Mathematics and Mechanics. 2018. № 54. С. 46-57.
7. Tursunov D.A., Orozov M.O. Asymptotics of the solution to the roben problem for a ring with regularly singular boundary // Lobachevskii Journal of Mathematics. 2020. Т. 41. № 1. С. 89-95.
8. Турсунов Д.А. Асимптотика решения бисингулярно возмущенного эллиптического уравнения. случай особой точки на границе. Известия Томского политехнического университета. 2014. Т. 324. № 2. С. 31-35.
9. Бекмурза уулу Ыбадылла Сингулярно возмущенная задача Дирихле с особой точкой // Вестник ОшГУ. –2024. – № 24. – С. 354-360.

Ф.И.О. автора (полностью) Турсунов Дилмурат Абдиллажанович
Организация (место работы) Ошский государственный университет
Адрес Кыргызстан, г. Ош, ул. Ленина, 331
Должность Директор ВШМОП ОшГУ
Ученая степень, звание д.ф.-м.н., профессор
Название материала (статьи) Асимптотика решения задачи Дирихле для
обыкновенного дифференциального уравнения
второго порядка с двумя точками поворота
Название секции (направления) Дифференциальные уравнения и математическая
физика
Форма участия (оффлайн или онлайн) оффлайн
Контактный телефон +996773299170
Электронная почта dtursunov@oshsu.kg

Ф.И.О. автора (полностью) Бекмурза уулу Ыбадылла
Организация (место работы) Ошский государственный университет
Адрес Кыргызстан, г. Ош, ул. Ленина, 331
Должность Зав. отд. магистратуры ИМФТИТ ОшГУ
Ученая степень, звание –
Название материала (статьи) Асимптотика решения задачи Дирихле для
обыкновенного дифференциального уравнения
второго порядка с двумя точками поворота
Название секции (направления) Дифференциальные уравнения и математическая
физика
Форма участия (оффлайн или онлайн) онлайн
Контактный телефон +996 779 611 401
Электронная почта ybekmurzauulu@oshsu.kg

Ф.И.О. автора (полностью) Шакиров Кылычбек Курбанбекович
Организация (место работы) Ошский государственный университет
Адрес Кыргызстан, г. Ош, ул. Ленина, 331
Должность Зав. секции “Прикладная информатика” ОшГУ
Ученая степень, звание –
Название материала (статьи) Асимптотика решения задачи Дирихле для
обыкновенного дифференциального уравнения
второго порядка с двумя точками поворота
Название секции (направления) Дифференциальные уравнения и математическая
физика
Форма участия (оффлайн или онлайн) онлайн
Контактный телефон +996 772 290 302
Электронная почта kshakirov@oshsu.kg